

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810479>
УДК 519.24

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЭНТРОПИЙНОГО АНАЛИЗА ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

А.Р. Голдин,
к.т.н., преп.,
СПХК,
г. Севастополь

Аннотация: Тема работы – математические методы обработки экспериментальных данных. Описаны разработанные математические средства в предположении разнотипных признаков таблицы опытных данных, относительно высокого уровня погрешности измерения, высокой размерности задачи, ограниченного объема и неопределенности (стохастичности) исходных данных. На единой теоретической основе (информационный энтропийный анализ, теория нечетких множеств и нечетких отношений) приведены способы решения следующих задач анализа эмпирических данных: количественная оценка степени взаимозависимости признаков таблицы экспериментальных данных (как между отдельными признаками, так и между их подгруппами), выбор наиболее существенных факторов, описание структуры взаимосвязи параметров изучаемого объекта и выявление структуры (алфавита данных), отвечающей наибольшей упорядоченности взаимосвязи факторов, построение математической модели изучаемого объекта с помощью нечетких логических функций, формулирование и решение ряда задач обработки данных в терминах теории распознавания образов. Для практического применения разработанных методов автором написан на языке Си комплекс программ.

Ключевые слова: взаимозависимость признаков, нечеткие множества и отношения, количество информации и величина энтропии, алфавит данных

EXTREME METHODS OF INFORMATION ENTROPY ANALYSIS OF CONSTRUCTING A MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE OBJECT IN STUDY BASED ON EXPERIMENTAL DATA PROCESSING

A.R. Goldin,
Ph.D., teacher,
SPHC,
Sevastopol

Annotation: The theme of the work is mathematical methods for processing experimental data. The developed mathematical tools are described under the assumption of heterogeneous features of the table of experimental data, a relatively high level of measurement error, high dimensionality of the problem, limited volume and uncertainty (stochasticity) of the initial data. On a single theoretical basis (information entropy analysis, the theory of fuzzy sets and fuzzy relations), methods for solving the following problems of empirical data analysis are given: quantitative assessment of the degree of interdependence of the features of the experimental data table (both between individual features and between their subgroups), the choice of the most significant factors, describing the structure of the relationship between the parameters of the object under study and identifying the structure (data alphabet) that corresponds to the highest order of the relationship of factors, building a mathematical model of the object under study using fuzzy logic functions, formulating and solving a number of data processing problems in terms of pattern recognition theory. For the practical application of the developed methods, the author has written a set of programs in the C language.

Keywords: feature interdependence, fuzzy sets and relations, amount of information and entropy value, data alphabet

В случае отсутствия надежно обоснованных теоретических заключений о характере и механизмах связей между элементами системы для построения исчерпывающей количественной теории, позволяющей прогнозировать поведение исследуемой системы во всем множестве допустимых ситуаций, на первый план выступают методы

анализа эмпирических данных, нацеленные на извлечение информации о закономерностях объекта из протокола экспериментальных данных.

В работе описаны разработанные математические средства анализа экспериментальных данных, ориентированные на применение в следующих условиях: наличие разнотипных признаков таблицы опытных данных (наряду с количественными присутствуют качественные признаки), ограниченный объем и неопределенность (стохастичность) данных, высокая размерность задачи, относительно высокая погрешность измерения.

Приведены способы решения следующих задач:

1. Количественная оценка степени взаимозависимости признаков таблицы экспериментальных данных.
2. Описание структуры взаимосвязи параметров изучаемого объекта и выявление структуры (алфавита данных), отвечающей наибольшей упорядоченности взаимосвязи факторов экспериментальных данных.
3. Построение математического описания (модели) изучаемого объекта с помощью нечетких логических функций.
4. Выбор наиболее существенных факторов для построения математического описания изучаемого объекта.
5. Решение задач классификации, принятия решений, выбора оптимального управления, эмпирического предсказания – как задача распознавания образов.

В основе описываемых способов решения задач построения математического описания на основе обработки эмпирических данных лежит информационный энтропийный анализ (ИЭ – анализ [1]), представления о нечетких множествах и нечетких отношениях. В ряде случаев такой подход позволяет преодолевать известные трудности, с которыми сталкиваются традиционные математические методы обработки экспериментальных данных [2].

Для практического применения описываемых способов решения задач автором разработан комплекс программ.

Исходной информацией является таблица опытных данных (S), в которой различают $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$ – множество факторов, значения которых характеризуют то или иное состояние системы (результат, эффект) и $\{X_1, X_2, \dots, X_l\}$ – множество факторов, в той или иной степени влияющих на изменение состояния (управляющих воздействий,

причин). Факторы X_i, Y_j в (S) характеризуются множествами своих значений: $X_i = \{x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i\}$, $Y_j = \{y_1^j, y_2^j, \dots, y_n^j\}$, n – объем выборки. При этом X_i, Y_j могут быть как качественными, так и количественными (измеренными в различных шкалах: номинальных, порядковых, интервальных, абсолютных, отношений). Для качественных факторов элементами множеств X_i, Y_j являются градации этих факторов, для количественных – интервалы вида

$$[a, b] = \{x/x \in R \wedge (a \leq x \leq b)\}$$

Введем понятия «алфавита данных» и «обобщенных признаков». Алфавит данных признака X_i есть подмножество $A_{X_i} \subset X_i$, содержащее все отличные друг от друга элементы множества значений признака X_i : $A_{X_i} = \{x_1^i, x_2^i, \dots, x_p^i\}$. Аналогично $A_{Y_j} = \{y_1^j, y_2^j, \dots, y_r^j\}$. Значения p и r есть соответственно количество всех отличных друг от друга элементов множества X_i и Y_j .

Обобщенные признаки X и Y определим в виде подмножеств множеств факторов-условий и факторов-состояния: $X \subseteq \{X_1, X_2, \dots, X_l\}$, $Y \subseteq \{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$, (т.е. X – условие (причина) изменения состояния (реакции) системы Y).

Итак X и Y в (S) характеризуются множествами значений $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ и алфавитом $\{A_X, A_Y\}$, $A_X = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$, $A_Y = \{y_1, y_2, \dots, y_r\}$.

Элементы множеств X, Y, A_X, A_Y представляют собой конъюнкции значений факторов, образующих обобщенные признаки.

Способы решения задач обработки опытных данных.

1. Количественная оценка (мера) степени взаимосвязи факторов.

Проблема определения степени взаимозависимости факторов X и Y ставит задачу анализа структуры связи $X \rightarrow Y$. Сопоставление множеств значений X и Y в (S) на предмет их взаимоднозначного соответствия приводит нас к неопределенности, заключающейся в том, что одному и тому же элементу $x_i \in X$ соответствует несколько элементов множества Y в (S) и наоборот. Величина такой неопределенности характеризует степень отклонения от функциональной связи $y = f(x)$, $f: X \rightarrow Y$.

Описанная неопределенность может быть формализована средствами теории нечетких множеств (НМ) и нечетких отношений (НО). Опираясь на представления о нечетком отображении множеств X и Y друг в друга: $X \xrightarrow{n} Y, Y \xrightarrow{n} X$, в работе вводится количественная оценка степени взаимосвязи факторов X и Y .

Формальное описание структуры связи $X - Y$ осуществляется с помощью нечетких отношений (НО) R_1 : «если x_i то y_j » и R_2 : «если y_j , то x_i », $x_i \in X, y_j \in Y, R_1 \subset A_x \times A_y, R_2 \subset A_x \times A_y$. Степень выполнения НО R_1 для фиксированных x_i, y_j характеризуется функцией принадлежности $\mu_{R_1}(x_i, y_j): A_x \times A_y \rightarrow [0,1]$ значение которой определяет степень однозначности предсказания y_j по известному x_i . Аналогично $\mu_{R_2}(y_j, x_i): A_x \times A_y \rightarrow [0,1]$. Функции нечеткой логики являются обобщением на нечеткий случай функции двузначной логики, истинные значения таких функций могут принимать любые значения на отрезке $[0,1]$ [3].

В качестве количественной оценки степени взаимосвязи факторов X и Y предлагается использовать показатели нечеткости отношений $R_1: X \xrightarrow{n} Y$ и $R_2: Y \xrightarrow{n} X - d(R_1)$ и $d(R_2)$. Такие показатели позволяют обобщить отдельные значения функций принадлежности $\mu_{R_1}(x_i, y_j), \mu_{R_2}(y_j, x_i) \forall x_i, y_j$ и оценить степень размытости (меру энтропии) нечетких отображений $X \xrightarrow{n} Y, Y \xrightarrow{n} X$ без априорного задания вида функции $y = f(x)$.

Для определения показателей $d(R_1)$ и $d(R_2)$ в работе используются результаты количественной теории информации Шеннона [4]. Степень выполнения отношения $x_i R_1 y_j$ для произвольных x_i, y_j . (значение принадлежности (x_i, y_j) нечеткому множеству (НМ) R_1) определяется в виде: $\mu_{R_1}(x_i, y_j) = P(y_j/x_i)$, аналогично $\mu_{R_2}(y_j, x_i) = P(x_i/y_j)$. $P(y_j/x_i)$ – вероятность события y_j при условии x_i .

Условная энтропия

$$H(Y/X) = \sum_{(i)} \sum_{(j)} P(x_i, y_j) \log \frac{P(x_i)}{P(x_i, y_j)}$$

характеризует среднюю неопределенность предсказания значения Y , если известны значения фактора X .

Величина энтропии $H(Y)$ характеризует полную неопределенность состояния системы Y :

$$H(Y) = \sum_{(j)} P(y_j) \log P(y_j)$$

Взаимная информация

$$I(X \cdot Y) = H(Y) - H(Y/X) = \sum_{(i)} \sum_{(j)} P(x_i, y_j) \cdot \log \frac{P(x_i)}{P(x_i) \cdot P(y_j)}$$

Оценивает «близость» множеств X и Y , показывает, какое количество информации содержит один параметр о другом. Отношение $H(Y/X)/H(Y)$ характеризует долю такой условной неопределенности относительно безусловной неопределенности $H(Y)$ и изменяется от 1 до 0 с увеличением информативности фактора X .

Образование отношения

$$d(R_1) = R_{Y/X} = 1 - \frac{H(Y/X)}{H(Y)} = \frac{H(Y) - H(Y/X)}{H(Y)} = \frac{I(X \cdot Y)}{H(Y)}$$

Приводит нас к информационному показателю степени нечеткости (размытости) отношения R_1 . Аналогичным путем получен показатель нечеткости (неопределенности предсказания значений X при известных значениях Y) R_2 :

$$d(R_2) = R_{X/Y} = 1 - \frac{H(X/Y)}{H(X)} = \frac{I(X \cdot Y)}{H(X)}$$

Приведенные информационные меры степени взаимозависимости факторов X и Y не зависят от выбранного основания логарифмов (в разработанном программном обеспечении используется логарифм по основанию 2).

2. Описание структуры взаимосвязи параметров изучаемого объекта и выявление структуры (алфавита данных), отвечающей наибольшей упорядоченности взаимосвязи факторов экспериментальных данных.

Принципиальным в обсуждении вопроса об оптимальной структуре связи $X - Y$ является тот факт, что в зависимости от того или иного способа задания алфавита $\{A_X, A_Y\}$ (выбора типа шкалы, определения градаций и интервалов) будут иметь различные структуры связи, а обобщенные оценки $R_{Y/X}$, $R_{X/Y}$ упорядоченности таких структур также будут различными. То есть, варьируя алфавит данных $\{A_X, A_Y\}$ мы, на основании опытных данных (S), будем получать нечеткие отображения $X \xrightarrow{n} Y$, $Y \xrightarrow{n} X$ с различной степенью нечеткости,

а оценки нечеткости отображений $R_{Y/X}$, $R_{X/Y}$ будут как приближаться к их максимальным значениям, так и удаляться от них.

В свою очередь, тот или иной алфавит данных $\{A_X, A_Y\}$ признаков X и Y определяется выбором измеряющей функции при измерении свойства $Q_1 = \{q_1^1, q_2^1, \dots, q_s^1\}$ и $Q_2 = \{q_1^2, q_2^2, \dots, q_t^2\}$ посредством признаков X и $Y: f_1: Q_1 \rightarrow X, f_2: Q_2 \rightarrow Y$. При этом «объективная связь» свойств Q_1 и Q_2 воспринимается нами опосредованно, через признаки X и Y с алфавитами $\{A_Y, A_X\}$.

Таким образом – задача выявления оптимальной структуры связи $X - Y$ состоит в том, чтобы определить такой алфавит $\{A_X, A_Y\}^e$, для которого величины $R_{Y/X}$, $R_{X/Y}$ принимают максимальное значение: – выявить такое соотношение между точным и неточным в описании Q_1 и Q_2 с помощью X и Y , чтобы достичь наибольшей определенности в предсказании значений одного признака по известным значениям другого.

Нечеткие отношения R_1, R_2 описывают структуру связи $X - Y$, меры тесноты связи $R_{Y/X}$, $R_{X/Y}$ характеризуют степень упорядоченности такой структуры. Значения $R_{Y/X}$, $R_{X/Y}$ определяются выбранным алфавитом $\{A_X, A_Y\}$ факторов X и Y . Этот факт приводит к постановке задачи выбора оптимальной структуры (алфавита) данных: на множестве допустимых алфавитов определить алфавит A^e , удовлетворяющий условию

$$\begin{aligned} A_X^e: R_{X/Y} &\xrightarrow{\{A_X^0, A_X^1, \dots, A_X^s\}} \max & (1) \\ A_Y^e: R_{Y/X} &\xrightarrow{\{A_Y^0, A_Y^1, \dots, A_Y^t\}} \max \end{aligned}$$

и соответствующий наибольшей упорядоченности связи $X - Y$.

При выявлении оптимального алфавита данных мы отвлекаемся от излишней детализации, шума в эмпирических данных (S) с целью поиска наибольшей упорядоченности, структурированности отношения $X - Y$. В этом смысле не лишена глубокого смысла замечание Зоммерфельда о том, что если бы Кеплер не опирался на достаточно неточные и грубые результаты наблюдений и измерений Тихо де Браге, а имел бы в своем распоряжении данные современной астрономии о движении планет, учитывающие всю сложность их взаимного влияния, то он никогда бы не смог сформулировать свои законы эллиптического движения планет. Неточность данных в этих случаях как бы производит

за ученого то огрубление, ту идеализацию, без которой не может быть построена научная теория [5].

3. Построение математического описания (модели) изучаемого объекта с помощью логических функций.

Поставим задачу поиска математического описания отображения

$$\varphi_n: X \xrightarrow{n} Y$$

при условии, что это отображение является нечетким. Воспользуемся введенными ранее нечеткими отношениями: формальное описание структуры связи $X - Y$ осуществляется с помощью нечетких отношений (НО) R_1 : «если x_i то y_j » и R_2 : «если y_j , то x_i », $x_i \in X, y_j \in Y, R_1 \subset A_x \times A_y, R_2 \subset A_x \times A_y$.

В этом случае построение математического описания изучаемого объекта, представленного эмпирическим материалом (S), сводится к описанию структуры связи $X - Y$ с помощью системы нечетких логических импликаций:

$$\left\{ \begin{array}{l} \{x_i \rightarrow y_j\} \\ \{x_i \rightarrow y_j\} \end{array} \right\} \forall x_i \in A_x^e, \forall y_j \in A_y^e$$

где A_x^e, A_y^e алфавиты данных, удовлетворяющие условию (5) и соответствующие наибольшей упорядоченности связи $X - Y$.

Элементы x_i, y_j множеств A_x, A_y представляет собой конъюнкцию $x_i = x_i^1 \wedge x_i^2 \wedge \dots \wedge x_i^r$ обобщенных, наиболее существенных факторов условий (причин) изменения реакции системы Y . Аналогично y_j определяется конъюнкцией значений обобщенного фактора (целевых функций) $Y \subseteq \{Y_1, Y_2, \dots\}$: $y_j = y_j^1 \wedge y_j^2 \wedge \dots \wedge y_j^s$.

4. Выбор наиболее существенных факторов математического описания. При обработке результатов экспериментальных исследований в технике, экономике, социологии, психологии и других областях часто возникает задача сокращения описания измеряемой информации и выделения существенных, наиболее информативных параметров.

Приступая к экспериментальному исследованию изучаемого объекта мы, на основании априорных знаний, гипотез, – фиксируем в (S) потенциально информативные параметры. При анализе протокола эмпирических исследований (S) и построении математического описания возникает задача сокращения описания измеряемой

информации и выделения существенных, наиболее информативных параметров.

Наличие в (S) параметров, измеренных в различных шкалах (качественные, количественные признаки), высокая размерность задачи ограниченный объем выборки затрудняет использование известных подходов к решению этой задачи (напр. «методы экстремальной группировки параметров» [6]).

Применение информационного подхода позволяет поставить задачу выделения таких групп параметров, которые в наибольшей степени характеризуются внутренней взаимозависимостью и взаимообусловленностью, определяют структурную упорядоченность, детерминированность исследуемой системы. В работе рассмотрены три типа задач выбора существенных факторов.

Задача первого типа ставится следующим образом: рассмотрим в (S) обобщенный признак Y , характеризующий состояние системы и $\{X_1, X_2, \dots, X_l\}$ – множество факторов, в той или иной степени влияющих на изменение состояния системы Y . Рассмотрим множество всех возможных условий (причин) изменения Y :

$$P = \{p_i\} = \{X_1, X_2, \dots, X_l, X_1 \wedge X_2, \dots, X_1 \wedge X_2 \dots \wedge X_l\}$$

Обозначим элемент множества p_i как некоторую группу факторов $\{X_r\}$.

Для той или иной группы признаков $\{X_r\}$ может быть определена величина энтропии каждого признака в отдельности в этой группе H_k :

$$H(X_k) = -\sum_{(l)} P(X_{k_l}) \cdot \log P(X_{k_l})$$

и совместная энтропия всей группы $H(\{X_r\})$:

$$H(\{X_r\}) = -\sum_{(s)} P(\{X_r\}_s) \cdot \log P(\{X_r\}_s)$$

где $P(X_{k_l}), P(\{X_r\}_s)$ соответственно вероятности появления l – значения X_k и s – совокупности различных значений группы признаков $\{X_r\}$ на полном ансамбле событий для дискретных признаков.

Согласно теореме Хинчина [7] имеем неравенство:

$$H(\{X_r\}) \leq -\sum_{(k)} H(X_k), X_k \in \{X_r\}$$

Утверждающее, что энтропия системы в целом уменьшается вследствие взаимодействия ее подсистем. Уменьшение энтропии эквивалентно росту негэнтропии (т.е. накоплению информации) и

увеличению степени упорядоченности системы. Величину негэнтропии произвольного подмножества признаков определим как:

$$I_r = H(\{X_r\}) - \sum_{(k)} H(X_k), X_k \in \{X_r\}$$

Рассмотрим информационную меру, позволяющую сравнивать различные группы параметров между собой с точки зрения их упорядоченности и введем критерий выбора наиболее информативных групп параметров.

Рассмотрим три типа задач.

В первом случае задача определения наиболее существенных факторов формируется основываясь на представлении о наиболее регулярном условии (причине) изменения состояния системы Y : на множестве различных управлений $P = \{p_i\} = \{X_1, X_2, \dots, X_l, X_1 \wedge X_2, \dots, X_1 \wedge X_2 \dots \wedge X_l\}$ необходимо выбрать управление p^e , удовлетворяющее условию

$$p^e: \frac{I(p_i \cdot Y)}{H(p_i)} \rightarrow \max_{p_i \in P}$$

Во втором случае – выбор наиболее информативных параметров основан на вычислении отношения негэнтропии для той или иной группы параметров $\{X_r\}$ и совместной энтропии этой группы факторов:

$$\{X_r^e\}: \frac{I_r}{H\{X_r\}} \rightarrow \max_{\{x_r\}}$$

С увеличением признакового пространства взаимная информация будет увеличиваться, но одновременно с этим будет расти и совместная энтропия этой группы признаков. Приведенное соотношение позволит выявить наиболее упорядоченное пространство признаков.

Третий случай опирается на концепцию экстремальной группировки параметров, предполагающий наличие на множестве признаков X нескольких групп факторов $\{X_r\}$, взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих выполнение (1) в каждой группе факторов.

5. Решение задач классификации, принятия решений, выбора оптимального управления, эмпирического предсказания и т.п. – в условиях неопределенности – как задачи распознавания образов на основе обработки эмпирических данных.

Анализируя гносеологический статус теории распознавания образов, отмечают [8], что теория опознания объектов прошла путь от

узко прикладной теории, призванной решить ряд задач вычислительной техники, до построения общей теории опознавания, способной решать важнейшие типы опознавательных задач: классификации множества на подмножества, или классы, отнесение ситуаций к определенному классу, установление эмпирических а затем и теоретических законов путем обработки экспериментальных данных.

В работе рассматривается информационный подход для решения одной из основных задач распознавания – описания классов на языке признаков (построение решающего правила) на основе нечетких логических функций. Задача заключается в построении решающего правила, позволяющего с минимально возможной ошибкой на обучающей выборке (S) предсказать (распознать) значение условия (причины, управления) $x_i \in A_x$, для заданного состояния системы $y_j \in A_y$.

Построение решающего правила на обучающей выборке (S) предполагает разделение области различных состояний системы (алфавита A_y) $A_y = \{y_1, y_2, \dots, y_r\}$ на два класса: $y^{(1)}$ – интересующая нас область (напр. область оптимального функционирования) и область остальных значений целевой функции $y^{(0)}$, то есть $A_y = \{y^{(0)}, y^{(1)}\}$. Требуется найти такое разделение всего пространства факторов X (условий, управлений, причин изменения Y) $A_x = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ на две области $A_x^e = \{x^{(0)}, x^{(1)}\}$, при котором структура связи $X - Y$ будет иметь наибольшую упорядоченность.

Множество различных вариантов разделения A_x на две области (множество бинарных алфавитов $\{A_x^{(i)}\}$) обозначим $P_x^{(2)}$. Поставим вопрос о выявлении такого алфавита для факторов $X - A_x^e \in P_x^{(2)}$, для которого степень истинности утверждений $y_1 \rightarrow x_1 y_2 \rightarrow x_2$, определяемая на основании (S), имеет наибольшее значение. Как было показано выше, оптимальным является разделение, для которого $R_{X/Y}$ принимает наибольшее значение:

$$A_x^e: R_{X/Y} \xrightarrow{A_x^{(i)}} \max$$

Для практического применения описанных выше способов обработки эмпирических данных и построения математического описания исследуемого объекта автором разработан комплекс программ на языке Си.

Список литературы

[1] Голдин А.Р. Экстремальные методы информационного причинного анализа в задачах управления химико-технологическими процессами.: специальность 0.13.07, 05.13.16 «Автоматизация технологических процессов и производств, применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях»: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А.Р. Голдин; Ленинградский технологический институт. – Ленинград, 1988. 208 с.

[2] Иванов Д.Ю. Введение в математическую обработку результатов эксперимента / Д.Ю. Иванов – СПб: Балт. гос. техн. ун-т, 2018 43 с.

[3] Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. / Кофман А. – М.: Радио и связь, 1982. 432 с.

[4] Шеннон К Работы по теории информации и кибернетике. / К. Шеннон – М.: ил, 1963. 830 с.

[5] Горский Д.П. О соотношении точного и неточного в точных науках / Д.П. Горский // Логика и методология науки. – М.: Наука, 1976. 335 с.

[6] Браверман Э.М. Методы экстремальной группировки параметров в задачах выделения существенных факторов. / Э.М. Браверман // Автоматика и телемеханика. – 1970. № 1. 3-20 с.

[7] Хинчин А.Я. Понятие энтропии в теории вероятностей / А.Я. Хинчин // Успехи математических наук. – 1952. № т. XIII. вып. 3(55). 3-30 с.

[8] Тюхтин В.С. Теория автоматического опознавания и гносеология. / В.С. Тюхтин – М.: Наука, 1976. 190 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Goldin A.R. Extreme methods of informational causal analysis in problems of control of chemical-technological processes.: specialty 0.13.07, 05.13.16 "Automation of technological processes and production, the use of computer technology, mathematical modeling and mathematical methods in scientific research": Thesis for the degree of candidate of

technical sciences / A.R. Goldin; Leningrad Technological Institute. – Leningrad, 1988. 208 p.

[2] Ivanov D.Yu. Introduction to mathematical processing of experimental results / D.Yu. Ivanov – St. Petersburg: Balt. state tech. un-t, 2018 43 p.

[3] Kofman A. Introduction to the theory of fuzzy sets. / Kofman A. – M.: Radio and communication, 1982. 432 p.

[4] Shannon K Works on information theory and cybernetics. / K. Shannon – M.: silt, 1963. 830 p.

[5] Gorsky D.P. On the ratio of exact and inaccurate in the exact sciences / D.P. Gorsky // Logic and methodology of science. – M.: Nauka, 1976. 335 p.

[6] Braverman E.M. Methods of extreme grouping of parameters in problems of identifying significant factors. / E.M. Braverman // Automation and telemechanics. – 1970. No. 1. 3-20 p.

[7] Khinchin A.Ya. The concept of entropy in the theory of probability / A.Ya. Khinchin // Advances in Mathematical Sciences. – 1952. No. vol. XIII. issue 3(55). 3-30 s.

[8] Tyukhtin V.S. Theory of automatic recognition and epistemology. / V.S. Tyukhtin – M.: Nauka, 1976. 190 p.

© *А.Р. Голдин, 2023*

Поступила в редакцию 09.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Голдин А.Р. Экстремальные методы информационного энтропийного анализа построения математического описания изучаемого объекта на основе обработки экспериментальных данных // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 22-34. URL: <https://ip-journal.ru/>